

SIMONE TROMBIN

L'AUTORAPPRESENTAZIONE PER IMMAGINI E IL LORO
CONTRIBUTO ALLA PERCEZIONE DEL SÉ E DELL'ALTRO DA SÉ IN
VALERIO MAGRELLI

L'interesse per la corporeità e la malattia risulta essere una prerogativa dell'intera produzione letteraria di Valerio Magrelli. Lo si evince leggendo alcuni titoli e osservando le immagini di copertina dei suoi lavori, tra i quali si citano: *Ora serrata retinae*¹ (1980), *Nel condominio di carne* (2003), *Il sangue amaro* (2014). Da quanto dichiara l'autore, l'attenzione data a questi temi nasce in concomitanza con alcuni significativi eventi biografici che hanno condizionato la sua vita. Essi si presentano nell'età infantile e assumono per lo scrittore le sembianze di un vero e proprio trauma fisico e psichico. Magrelli molto spesso narra infatti della sua incapacità di vedere correttamente a causa della miopia o del doloroso incidente motociclistico accadutogli all'età di diciassette anni e indicato dallo stesso autore come momento generativo e iniziatico della sua poesia². Da quanto osserva Tommaso Lisa studiando gli otto quaderni autografi scritti tra il 1971 e il 1980, per esempio, le tematiche mediche dell'esordio letterario *OSR* dipendono proprio dal ricordo del ricovero e da una scrittura intesa come auscultazione³. L'ascolto interiore porta così «il corpo e la mente in una condizione in cui il mondo esterno assume una prospettiva totalmente nuova»⁴.

La ricerca tenterà quindi di comprendere gli effetti derivati da un "io" malato⁵, ossia si osserverà come l'autore percepisce se stesso e la realtà quando alcuni organi, deputati a tale funzione conoscitiva, sono perturbati da patologie o da altri fattori. Si individueranno così importanti passi in cui l'utilizzo di immagini fotografiche contribuisce a ricostruire un'identità avvertita dal poeta come frammentaria⁶ e in continua mutazione. Allo stesso

¹ Da questo momento abbreviato in *OSR* e citato da V. MAGRELLI, *Le cavie. Poesie. 1980-2018*, Torino, Einaudi, 2018.

² Mario Inglese riporta a questo proposito un'intervista rilasciata da Magrelli a Franco Sepe in cui il poeta mette in rilievo la stretta relazione tra la scrittura e l'incidente. Secondo lo stesso Inglese la poesia di Magrelli nascerebbe proprio dal dolore fisico provato (cfr. M. INGLESE, *Valerio Magrelli. Poesia come ricognizione*, Ravenna, Longo, 2004, p. 13).

³ Cfr. T. LISA, *Scritture del riconoscimento. Su Ora serrata retinae di Valerio Magrelli*, Roma, Bulzoni, 2004, p. 11.

⁴ M. INGLESE, *Valerio Magrelli*, cit., p. 13.

⁵ Come indica Magrelli: «La mia prima visita oculistica. Mentre ancora fissavo il tabellone con i suoi geroglifici luminosi, [...], il dottore, scherzando, mi disse che potevo andare, così com'ero, e che tenessi pure tutto l'armamentario. [...] Non fu una malattia, quella, ma piuttosto la condizione preliminare per ogni sua futura manifestazione» (V. MAGRELLI, *Nel condominio di carne*, Torino, Einaudi, 2003, p. 5).

⁶ Da quanto si può rilevare nella struttura e nella tematica di *Nel condominio di carne*, il corpo viene definito quale «alveare, formicaio, brulicante nido di parassiti» (ivi, quarta di copertina). Le singole

tempo il saggio studierà in qual modo tali foto, che ritraggono il corpo di Magrelli o dei suoi famigliari, creino un dialogo, o un interscambio, tra il medium fotografico e quello letterario contribuendo a dare un senso di verità alla vicenda autobiografica dell'autore. Il saggio si articolerà dunque in due paragrafi: nel primo si condurranno ricerche inerenti all'organo sensoriale della vista in rapporto al cervello, in quanto solo la loro cooperazione consente una percezione corretta della realtà. Nel secondo si analizzerà il significato che acquisisce la narrazione autobiografica magrelliana e come l'utilizzo di immagini aiuti l'autore a superare alcuni momenti particolarmente traumatici.

I. L'OCCHIO E IL CERVELLO

Molto sottrae il sonno alla vita.
L'opera sospinta al margine del giorno
scivola lenta nel silenzio.
La mente sottratta a se stessa
si ricopre di palpebre.
E il sonno si allarga nel sonno
come un secondo corpo intollerabile⁷.

Nella prima lirica (costituita da un «verso-sentenza incipitario e tre distici»⁸) di *OSR* (del 1980) i sostantivi mente e palpebra compaiono nella parte centrale del testo. Questa collocazione suggerisce che la chiave di lettura della raccolta si basa sul rapporto tra la vista (affetta dalla miopia) e il cervello. Infatti, come sostiene Mario Inglese: «L'attività sensoriale, il processo percettivo sono realizzati nella piena consapevolezza dell'organo ad essi preposto. [...] L'occhio 'estende' il cervello, il quale elabora i dati dell'esperienza sensoriale pur assumendo una sua autonoma esistenza»⁹. L'alterazione anatomica però induce il soggetto lirico ad aprire un'indagine conoscitiva sulla propria natura, ossia su quanto vede e recepisce, «con l'obbiettivo di declamare la definitiva superiorità del pensiero sulla materia, [...] *ma con* la scoperta finale al contrario [...] di un'alterità irriducibile al corpo stesso»¹⁰. Tuttavia, l'uso di un tecnicismo anatomico latino come intestazione non facilita l'immediata ricezione del contenuto della raccolta stessa. Per suggerire una eventuale interpretazione, Magrelli inserisce nella copertina della terza edizione del 1989 la foto di Arturo Bragaglia¹¹

componenti anatomiche concorrono in tal modo a un racconto diaristico fatto di esperienze e malattie in cui i singoli frammenti permettono di descrivere la natura metamorfica del corpo stesso.

⁷ *Molto sottrae il sonno alla vita*, in *OSR*, p. 7.

⁸ S. STROPPA, L. GATTI, Commento a V. MAGRELLI, *Ora serrata retinae (1980)*, Torino, Ananke, 2013, p. 43.

⁹ M. INGLESE, *Valerio Magrelli*, cit., p. 17.

¹⁰ S. GIROLETTI, *Per una poesia civile. La 'funzione corpo' nelle liriche di Valerio Magrelli*, in *Scritture del corpo*, Atti del XVIII Convegno Internazionale della MOD, Catania, 2016, a cura di M. Paino, M. Rizzarelli, A. Sichera, Pisa, ETS, 2018, p. 135. Corsivo mio.

¹¹ Arturo Bragaglia (1893-1962) è stato un fotografo e un attore italiano. Ebbe modo di recitare per importanti registi italiani quali Vittorio de Sica e Luchino Visconti.

intitolata *Il miope*. Lo stesso autore lo specifica in nota: «Proponendomi ciò, non facevo in realtà che assecondare quel sentimento pulviscolare e dispersivo della miopia che nel mio primo libro avevo evidenziato ed insieme represso, o forse evidenziato per reprimere. L'insubordinazione dello sguardo: è a questo che ho pensato scegliendo la fotografia di Arturo Bragaglia»¹². Già agli albori della sua attività poetica, Magrelli decide di creare, in questo modo, un interscambio tra i diversi media con il fine di utilizzare le immagini di copertina come supporto ai temi della sua opera letteraria¹³. Di fatto, con tale foto, Magrelli connette due sistemi semiotici che, se pur apparentemente distanti, aderiscono allo stesso circuito comunicativo, quale l'uno necessario ad esprimere l'altro, come specifica Roland Barthes:

Oggetti, immagini, comportamenti possono, in effetti, significare, e significano ampiamente, ma mai in modo autonomo: ogni sistema semiologico ha a che fare con il linguaggio. La sostanza visiva, per esempio, conferma le sue significazioni facendosi accompagnare da un messaggio linguistico (come avviene per il cinema, la pubblicità, i fumetti, la fotografia giornalistica ecc.), cosicché almeno una parte del messaggio iconico si trova in rapporto strutturale di ridondanza o di ricambio con il sistema della lingua¹⁴.

Questo scambio viene usato da Magrelli, il quale fornisce indizi sulla verità che si instaura tra l'immagine scelta e la patologia di cui è sofferente e che contraddistingue la difficoltà percettiva avvertita in *OSR*. La relazione, infatti, tra le due componenti (occhio e cervello) è data in primo luogo dalla loro cooperazione a livello anatomico. L'occhio sostanzialmente è lo strumento che ci permette di catturare la luce riflessa dal mondo esterno, mentre la resa della luce in immagini è data propriamente dal cervello. Solo la perfetta funzionalità delle due parti consente una nitida acquisizione della realtà circostante; cosa che invece non si realizza o deve essere interpretata se l'occhio è affetto da un sintomo o da una patologia, «come se chiarezza e perspicuità non potessero realizzarsi che risaltando su un fondale sporco, sgranato, mobile, sfocato, palpitante»¹⁵. Da quanto indica Mario Inglese, in questa raccolta poetica è molto importante il contributo del pensiero empirista di George Berkeley (1685-1753), per il quale: «il mondo esiste in quanto lo percepiamo con i nostri sensi. La materia di per sé non esiste, esiste solo in relazione alla mente che la percepisce»¹⁶.

¹² V. MAGRELLI, *Nota alla terza edizione*, in ID., *Ora serrata retinae* [1980], Milano, Feltrinelli, 1989, p. 110.

¹³ Altri esempi si osservano nella copertina di *Nel condominio di carne* (di cui si discuterà in seguito) e in quella di *Geologia di un padre* (2013). In questo caso, l'immagine de *La grotta di Polifemo* (scelta dall'autore stesso ed elaborata graficamente dal figlio Leonardo) mette in scena la figura mitologica intenta a divorare alcuni esseri umani. L'intento dell'autore è quello di «descrivere suo padre come una creatura metamorfica che passa repentinamente da una fase e da una forma regolamentata, e si potrebbe dire antropomorfa, a una in cui, medium o conduttore di un'energia che gli viene da qualche parte, assume fattezze per definire le quali occorrono tutte le risorse della leggenda e del mito» (F. FRANCUCCI, *Il mio corpo estraneo. Carne e immagini in Valerio Magrelli*, Milano-Udine, Mimesis, 2013, p. 95).

¹⁴ R. BARTHES, *Elementi di semiologia* [1964], trad. it. di A. Bonomi, Torino, Einaudi, 1992, pp. 13-14.

¹⁵ V. MAGRELLI, *Nota a Ora serrata retinae (ristampa 1989)*, in *Le cavie*, cit., p. 620.

¹⁶ M. INGLESE, *Valerio Magrelli*, cit., p. 18.

Allora la chiusura degli occhi e della mente (nella lirica riportata) è avvertita come un'azione negativa, in quanto «sottrae» alla vita la «consistenza» delle cose, rendendo di fatto irriconoscibile sia la visione del mondo esterno sia della propria interiorità. «Se il primo distico mette la sordina all'attività del corpo e il secondo a quello della mente [...] nel terzo distico nulla ha più luogo se non il *sonno* stesso, ripreso circolarmente dal v. 1 e replicantesi in se stesso (*il sonno si allarga nel sonno*), incontrastato dominatore di uno stato privo di residuali presenze»¹⁷.

Quindi, sull'esempio di Berkeley i sensi diventano gli organi di determinazione dell'«io» e del suo rapporto con gli altri. Siamo di fronte all'apparizione di un nuovo soggetto dell'esperienza che si è sdoppiato e che sostituisce quello vecchio¹⁸; esso non è più caratterizzato dalla relazione tra l'uno e il molteplice, o tra umano e divino, bensì tra il soggetto e l'oggetto¹⁹. Il mondo esterno e la propria identità vanno di per sé ricostruiti per mezzo del legame tra il cervello²⁰ e l'occhio.

Per rendere concreta la percettività sulla pagina scritta, nella sua opera d'esordio, Magrelli adopera diversi procedimenti retorici e stilistici. Per esempio, evita l'uso di una terminologia vaga e imprecisa col fine di avvicinare la parola all'oggetto descritto²¹. Le liriche in tal modo si compongono di tecnicismi settoriali (che variano dal campo medico a quello nautico o astronomico: occipite, diottrie, bonaccia, prua, armilla per citarne alcuni²²). A ciò si associa il costante impiego di metafore e analogie per superare «l'indicibilità e l'impossibilità di conoscere il reale (il silenzio) legando tra loro le cose e le parole in un rapporto di specifica contingenza»²³. Prove di questo fenomeno si possono osservare nei passaggi in cui il corpo viene descritto come un minerale²⁴: «Il male della pietra / ha fatto del mio corpo una miniera»²⁵, o come un oggetto per scrivere: «Essere matita è segreta ambizione. [...] / Diventare così da carne a segno»²⁶. Allo stesso tempo, l'attenzione del soggetto lirico a «raccolgere le parole»²⁷ gioca con l'idea di un tentativo di descrizione e di elaborazione di quanto si percepisce più riconducibile alla realtà o alla verità²⁸:

¹⁷ S. STROPPA, Commento a V. MAGRELLI, *Ora serrata retinae*, cit., p. 43.

¹⁸ Cfr. G. AGAMBEN, *Infanzia e storia. Distruzione dell'esperienza e origine della storia* [1978], Torino, Einaudi, 2001, pp. 17-18.

¹⁹ Ivi, p. 12.

²⁰ «Il cervello è identificato con il mondo, è il luogo di un "tutto", in una visione totalizzante e unitaria dello spazio del soggetto. [...] Come in uno specchio ustorio, nella superficie concava del cervello si focalizza e figura l'intero universo: 'Il cervello è il cuore delle immagini' (il fulcro della cosmogonia) qui portate da un "acquedotto di sguardi" [...]. Ma come ogni acquedotto, anche questo ha falle, perdite, vortici: il difetto di una vista malata che corrompe il reale» (T. LISA, *Scritture del riconoscimento*, cit., p. 67).

²¹ Cfr. ivi, pp. 118-119.

²² T. LISA, *Scritture del riconoscimento*, cit., pp. 124-125.

²³ Ivi, p. 167.

²⁴ Cfr. ivi, pp. 168-169.

²⁵ *Il male della pietra*, in *OSR*, p. 87.

²⁶ *Essere matita è segreta ambizione*, in *OSR*, p. 13.

²⁷ *Prima dell'ultima curva del giorno*, in *OSR*, p. 9.

²⁸ Come scrive Mario Inglese: «La realtà va definita attraverso la parola che assegna, segno tra i segni un senso all'oggetto, lo scopre e lo interpreta» (M. INGLESSE, *Valerio Magrelli*, cit., p. 24).

Le immagini oscillano e il tratto si fa incerto,
gli oggetti si nascondono:
è come se parlassero per enigmi continui
ed ogni sguardo obbligasse
la mente a tradurre.
La miopia si fa quindi poesia,
dovendosi avvicinare al mondo
per separarlo dalla luce²⁹.

Lo stato confusionale della vista conduce l'«io» a scoprirsi dolorosamente come un «oggetto tra gli oggetti»³⁰. Essi sono per l'appunto «ammirati»³¹ perché «costanti idee»³², cioè incapaci di presentare dubbi e incertezze rispetto a quelle provate dal soggetto lirico. Il ritrovarsi quindi oggetto, la trasformazione, è un evento rappresentato come negativo in quanto «le cause si susseguono / non viste ma mostrandosi per quello che sono»³³, ossia la miopia (la causa) non è ravvisabile a livello fisico, ma solo a livello percettivo. Ecco che allora

gli occhiali andrebbero portati
tra l'occhio ed il cervello,
perché è là, tra le boscaglie
e piantagioni di nervi
l'errore dello sguardo.
Qui si smarrisce la vista
e nel suo andare alla mente
si corrompe e tramonta³⁴.

Come dichiara Sabrina Stroppa: «Colpa ed *errore* della vista non è dunque il suo posarsi sul mondo, ma l'insufficiente decisione [...] con cui si lascia trasformare dalle cose, rinunciando a farsi governare dal cervello»³⁵.

Se quindi alla mente/pensiero viene assegnato il ruolo dominante nella traduzione linguistica delle immagini “sporche”, va tenuto conto che è proprio la percezione visiva a minare la centralità della mente; perché è l'occhio che conduce il soggetto lirico al difficile processo identitario³⁶. Comprendendo i segni esterni, si giungerebbe a concepire la propria

²⁹ *Sto rifacendo la punta la pensiero*, in *OSR*, p. 37.

³⁰ *Se io venissi a mancare a me stesso*, in *OSR*, p. 34.

³¹ Cfr. *Ammirevole è la vita delle cose*, in *OSR*, p. 8.

³² Cfr. *ibidem*.

³³ *Se io venissi a mancare a me stesso*, in *OSR*, p. 34.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ S. STROPPIA, Commento a V. MAGRELLI, *Ora serrata retinae*, cit., p. 79.

³⁶ «L'occhio è il fulcro della scrittura di Magrelli perché è anche 'la porzione dell'organismo chiamata a sancire l'atto del riconoscimento, il luogo corporeo preposto alla verifica delle procedure identitarie'; la preminenza dello sguardo facciale 'è riconosciuta per sottolineare l'abisso percettivo che esso dischiude'» (T. LISA, *Scritture del riconoscimento*, cit., p. 70).

natura. A detta di Tommaso Lisa, per l'appunto, «l'occhio [...] è il principale mediatore tra realtà esterna e cervello»³⁷; ossia la mente necessita della vista, in quanto solo per mezzo di essa la riflessione su di sé può compiersi. Il costituirsi come oggetto e il difficile rapporto col sé è dovuto all'incapacità del cervello di individuare correttamente le immagini captate (gli occhiali, appunto, vanno posti sulla mente) e lo stesso atto della scrittura diventa in verità non uno specchio ma «il vetro zigrinato delle docce, [...] / dove [...] / non si riconosce chi si lava (*ossia chi scrive*) ma soltanto il suo gesto (*di scrittura*)»³⁸.

La scoperta finale, in *OSR*, è data quindi dall'impossibilità del soggetto di separarsi dal "non io", in quanto ogni rapporto tra il sé e "l'altro da sé" è minato dalla difficile visione dell'ambiente esterno e dunque delle immagini interne del cervello. L'accostamento tra corpo e processi di riconoscimento induce a prendere in considerazione una linea di pensiero che a partire dal dualismo cartesiano – ovvero quella separazione tra la componente psichica o soggettiva (*res cogitans*) e corporea o oggettiva (*res extensa*) – giunge alla scoperta della fenomenologia, ossia all'unificazione di entrambe le parti secondo cui l'"io" è il corpo³⁹. Questa presa di coscienza, o duplicità, viene tra l'altro testimoniata nei testi di *OSR* attraverso l'uso di chiasmi che, seguendo l'esempio di Paul Valéry, provocano «una separazione tra il sé e il sé, per cui l'io [...] vede vedere e si pensa pensare, divenendo contemporaneamente specchio e fenomeno a se stesso»⁴⁰. Ciò si può osservare quando, per esempio, Magrelli scrive: «Per me la ragione / della scrittura / è sempre scrittura / della ragione»⁴¹. Caduta quindi questa opposizione, corpo e mondo (interiorità ed esteriorità) divengono un'unica cosa avvolta e intrecciata nello stato di coscienza generato dalla sensazione⁴².

Tuttavia, per comprendere in maniera più approfondita la relazione tra identità e visione, conviene esaminare gli studi compiuti da Magrelli riguardo ai *Cahiers* di Valéry e alla figura di Narciso pubblicati nel 2002 nel testo *Vedersi vedersi*⁴³.

Nel pensiero filosofico contemporaneo centrale è l'idea che la costruzione dell'"io" passi necessariamente da una consapevolezza del costituirsi in una alterità, ossia nel rapporto tra il sé e l'altro, come individuato ad esempio da Paul Ricoeur:

Oggetto del dubbio non è più soltanto la realtà del mondo esterno, ma il mondo stesso della coscienza soggettiva, che da dato originario e certo, si trasforma in «compito», il compito lungo e faticoso del divenir cosciente, attraverso il riconoscimento

³⁷ Ivi, p. 68.

³⁸ *Dieci poesie scritte in un mese*, in *OSR*, p. 15. Corsivi miei.

³⁹ Cfr. M. MERLEAU-PONTY, *Fenomenologia della percezione* [1945], trad. it. di A. Bonomi, Milano, Bompiani, 2003, p. 214.

⁴⁰ T. LISA, *Scritture del riconoscimento*, cit., p. 135.

⁴¹ *Io non conosco*, in *OSR*, p. 93.

⁴² Cfr. M. MARZANO, *Filosofia del corpo* [2007], trad. it. di S. Crapiz, Genova, Il nuovo melangolo, 2010, p. 42.

⁴³ Titolo completo: V. MAGRELLI, *Vedersi vedersi. Modelli e circuiti visivi nell'opera di Paul Valéry*, Torino, Einaudi, 2002.

in sé delle molteplici tracce dell'altro. Secondo questa prospettiva l'alterità è implicata a un livello originario e profondo nel processo di costituzione del sé⁴⁴.

E allo stesso modo l'assunto generale di Valéry è quello per cui «l'esperienza autoscopica (nella variante dello specchio o del ritratto) rivela [...] tutta la sua importanza in quanto mezzo per indagare l'altro in o sé, diversamente detto, il sé come altro»⁴⁵. Da quanto invece appurato, il soggetto magrelliano appare impossibilitato al raggiungimento di una propria identità a causa della miopia, ma soprattutto perché l'intera prima parte di *OSR, Rima palpebralis*, è dominata dalla chiusura degli occhi e dal periodo narrativo che precedete la notte. Dunque, essa è segnata da una mancanza di un rispecchiamento in una qualche superficie riflettente e da un restringimento visivo dovuto al giungere della sera, in cui lo scrittore non può far altro che raccogliere «pochi frammenti isolati dallo sguardo nella loro essenzialità. [...] Il rovescio dello sguardo assorto da cui sorge la poesia di *Ora serrata retinae* è dunque questa perdita, questo restringersi della parola a 'ciò che resta'»⁴⁶. Si genera così, fin dalla poesia introduttiva, un impedimento all'"io" lirico di rispecchiarsi; ciò viene confermato successivamente nella terza lirica: «Non c'è finestra o spiraglio»⁴⁷. Questo elemento acquisisce per Valéry un significato altrettanto importante, in quanto al buio essa non permette di osservare le immagini esterne ma solo quelle che internamente si riflettono⁴⁸.

Se scorriamo l'opera magrelliana, noteremo che la questione identitaria dalla prospettiva della visione viene trattata più nello specifico dopo il 2002, anno coincidente con la pubblicazione di *Vedersi vedersi*. Risente dell'influenza di tali studi l'appendice presente in *Disturbi del sistema binario*⁴⁹ denominata *L'individuo anatra-lepre*. L'illustrazione dell'animale-mostro (avente un volto sul quale è possibile rilevare il profilo di un'anatra o eventualmente di una lepre) e la relativa citazione del filosofo Wittgenstein in apertura alla sezione, spostano l'attenzione dell'indagine epistemologica dal versante etico a quello propriamente visivo, come sottolinea Valéry⁵⁰: «Ma *tutto* ciò che *Io* ho sentito, pensato, – *tutto* ciò che

⁴⁴ C. CASTIGLIONI, *Il sé e l'altro. Il tema del riconoscimento in Paul Ricoeur*, in «Esercizi filosofici», 3, 2008, p. 10, URL <https://sites.units.it/eserfilo/art308/cast308.pdf>, ultima consultazione 20 maggio 2025.

⁴⁵ V. MAGRELLI, *Vedersi vedersi*, cit., p. XV. Corsivo mio.

⁴⁶ S. STROPPA, Commento a V. MAGRELLI, *Ora serrata retinae*, cit., p. 10.

⁴⁷ *Prima dell'ultima curva del giorno*, in *OSR*, p. 9.

⁴⁸ «Invece di vedere il paesaggio, era in un riflesso quasi buio, mi apparvero un naso e degli occhi. Riconobbi qualcosa di me: "Povero poeta" dissi – poi un pezzo un po' più grande di viso: "Povero Caporale"! e ancora "Povero Narciso"! E tutti i miei diversi esseri mi intenerirono» (P. VALÉRY, in V. MAGRELLI, *Vedersi vedersi*, cit., p. 72). E similmente Magrelli: «Davanti a una vetrina, alzare lo sguardo e imbattersi in un signore che mi fissa insistente. Ancora io. Una luce maligna taglia la curvatura della fronte, e mette in vista una radura vergine. Fu necessario un lungo, nauseante lavoro di assestamento ottico, per scendere a patti con questo ennesimo quoziente di estraneità e calvizie. In simili, umilianti contrattazioni, nulla però risulta più doloroso del doppio riflesso. Abituati a infiniti compromessi con la nostra immagine, non siamo pronti a vederla ribaltata nella sua simmetria» (V. MAGRELLI, *Nel condominio di carne*, cit., p. 63).

⁴⁹ Raccolta poetica pubblicata nel 2006.

⁵⁰ Allo stesso modo nella poesia *Ottica* contenuta in *Disturbi del sistema binario*: «Possibile che in tutto questo tempo / abbia fissato il disegno dell'anatra / senza vedere la lepre? [...] Mi accanivo sull'Etica, quando il problema riguardava l'Ottica» (ID., *Le cavie*, cit., p. 435).

avrei potuto sentire, pensare, fare – Questo *Tutto* e questo *Io* che gli corrisponde, hanno forse qualche altro valore oltre che *formale*? – ossia ottico?»⁵¹.

L'analisi sull'animale si riflette in questo modo sull'autore, il quale si interroga su quale profilo (anatra o lepre) emerga per primo. La risposta trova il suo epilogo nella tesi dell'essere doppio, ossia l'anatra-lepre risulta essere costituita da due soggetti viventi in un solo corpo: «Appunto: qui di individui se ne trovano due»⁵². Ad ogni modo, le difficoltà dell'autoriconoscimento, i dubbi scaturiti dalla visione della propria immagine di fronte a una superficie riflettente e il ritrovarsi “doppi” appartengono alle riflessioni che si riscontrano sempre nei *Cahiers* di Valéry: «Io *esisto* solo in quanto sono due. Io sono lo Stesso in quanto sono Due. [...] Essere *solì*, significa essere *con sé*, significa sempre *Due*. Se così non fosse, senza questa divisione o “differenza” interna, non avremo alcun commercio con gli altri»⁵³. Tuttavia, con la successione delle liriche nella sezione, prevalgono incertezze sulla comprensione del proprio essere, le quali portano a ipotizzare che l'origine del problema dipenda da un disturbo percettivo:

Forse è solo un problema di agnosia,
quando cioè il soggetto non è in grado
di riconoscere una porzione di sé.
Sembrano criminali; sono come malati
che scambiano la propria immagine
con quella di un estraneo⁵⁴.

Sullo stesso argomento e sulle difficoltà della percezione si sofferma l'autore francese riflettendo sul processo di identificazione per mezzo della lastra fotografica. Per il poeta d'oltralpe, un uomo colpito da una simile patologia potrebbe riconoscere se stesso (posto di fronte a uno specchio o a una foto) grazie alla constatazione di dolorosi elementi fisici presenti sul proprio volto: «L'atto dell'identificazione non si realizza senza il ricorso a contrasegni inconfondibili (capelli o nei, corrispondenti alle rughe cantate da Valéry). A causa di tali disturbi, il soggetto non accede al volto nel suo complesso, ma deve piuttosto ricostruirlo»⁵⁵. Ma nel caso dell'animale questi processi non si compiono, proprio a causa di un volontario distacco visivo: «Esistono due modi per negare l'evidenza: chiudere gli occhi oppure distogliere lo sguardo»⁵⁶. Come osserva anche Federico Francucci: «L'anatra allo specchio non ‘vedrà spuntare il suo secondo profilo.’ [...] E quando l'io prova ‘a mettere un'anatra di fronte / alle azioni compiute dalla lepre’, tenendola ferma a forza, non ottiene ugualmente nessun riconoscimento»⁵⁷.

⁵¹ P. VALÉRY, in V. MAGRELLI, *Vedersi vedersi*, cit., p. 79.

⁵² V. MAGRELLI, *Due*, da *Disturbi del sistema binario*, in *Le cavie*, cit., p. 441.

⁵³ P. VALÉRY, in V. MAGRELLI, *Vedersi vedersi*, cit., p. 86.

⁵⁴ V. MAGRELLI, *Dentini affilati?*, da *Disturbi del sistema binario*, in *Le cavie*, cit., p. 449.

⁵⁵ ID., *Vedersi vedersi*, cit., p. 269.

⁵⁶ ID., *Scalo merci della moralità*, da *Disturbi del sistema binario*, in *Le cavie*, cit., p. 450.

⁵⁷ F. FRANCUCCI, *Il mio corpo estraneo*, cit., p. 40.

Giunti a questo punto, si inizia allora a comprendere che la vista non aiuta a costruire la propria identità perché essa deve essere supportata da altri mezzi. Così, nel post scriptum *Addio alla lingua* della stessa appendice, il soggetto lirico racconta dello scopo dell'animale, ovvero quello di voler interrompere ogni canale comunicativo:

Fino ad allora avevo ciecamente
creduto nella sacra liturgia del colloquio.
Comunicare, per me, significava comunicarsi.
Quel giorno compresi lo scopo del Giano animale:
vanificare, ossia “gianificare”, ogni scambio verbale⁵⁸.

Come per Valéry – la cui visione di se stesso di fronte allo specchio conduce sia alla ricomposizione del proprio “io”, sia alla scoperta dell’“altro” – per Magrelli la costruzione di una propria identità passa attraverso l’atto di una comunicazione che opera verso gli altri e che si riflette su se stesso. Ossia, «non sarà ormai più possibile pensare una molteplicità che ha una lingua in comune, [...] ma l’unico modello disponibile per la nuova situazione sarà quello dell’ultracorpo, del parassita alieno impiantato nell’organismo ospite fino a farne parte integrante»⁵⁹. Questa importante scoperta epifanica innesta innegabilmente l’apertura a una nuova riflessione sulla lingua e va sottolineato che a conclusione dell’appendice il soggetto lirico dichiara a sua volta di essere «entrato nell’era dell’anatra-lepre, / in una età del ferro, del silenzio»⁶⁰. La nuova fase raggiunta sembra così un diretto rimando alla prima lirica di OSR in cui domina il momento del riposo, ovvero di una chiusura (visivo-tattile) tra il soggetto lirico e il mondo esterno.

A questo punto, non resta che rilevare (a livello visivo) se effettivamente, nell’opera magrelliana, ci sia qualche riscontro nel processo identitario attuato per mezzo del riconoscimento della propria immagine riflessa in rapporto a quella degli “altri”. Adottando la soluzione analogica, proposta dall’autore, si vuole paragonare l’immagine riflessa allo specchio con quella fotografica e cinematografica⁶¹. Come rivela Inglese «la fotografia resta uno dei processi di rappresentazione privilegiati»⁶² a livello iconico dall’autore, come lo sono l’immagine cinematografica e televisiva⁶³. Già a partire da *Nature e venature* (1987), infatti, sono numerosi i riferimenti alle arti figurative⁶⁴. Ma è soprattutto nell’ultima opera

⁵⁸ V. MAGRELLI, *Post scriptum, Addio alla lingua*, da *Disturbi del sistema binario*, in *Le cavie*, cit., p. 454.

⁵⁹ F. FRANCUCCI, *Il mio corpo estraneo*, cit., p. 41

⁶⁰ V. MAGRELLI, *Post scriptum, Addio alla lingua*, da *Disturbi del sistema binario*, in *Le cavie*, cit., p. 454.

⁶¹ Cfr. P. VALÉRY, in V. MAGRELLI, *Vedersi vedersi*, cit., p. 216.

⁶² M. INGLESE, *Valerio Magrelli*, cit., p. 50.

⁶³ Cfr. *ivi*, p. 57.

⁶⁴ Da *Nature e venature*: «Siedo al cinema, in cura, votato / ad una quieta fisioterapia, / l’esposizione a un chiarore riflesso» (V. MAGRELLI, *Le cavie*, cit., p. 139). Un altro esempio è fornito dalla poesia *Fotografia* contenuta nella raccolta *Didascalie per la lettura di un giornale* (1999): «È che lo scatto recide l’ombelico / della luce. Recide, quella forbice, / il filamento lento e lungo dello /sguardo, budello / del nutrimento, separa / perché l’immagine venga / al mondo dividendosi /dalla madre» (*ivi*, p. 357).

pubblicata (*Exfanzia*⁶⁵) che le fotografie assumono una significativa valenza nel processo identitario, come si può leggere già in copertina:

Che sorrisone faccio, nella foto!
 Sta per iniziare la gita
 e scherzo con gli amici.
 Tra mezz'ora, cadendo,
 mi romperò una spalla
 e poi sarò operato per due volte.
 Ma che sorriso faccio, nella foto!
 Arreso, felice, imbecille.
 Perché se stiamo bene,
 abbiamo sempre l'aria da imbecilli.
 Una foto qualsiasi, una storia qualsiasi.
 Tendini come versi, lunghi e fragili.
 Siamo fatti di vetro soffiato:
 l'unica cosa buona sta nel soffio⁶⁶.

La prima osservazione da svolgere è che qui Magrelli, invece di utilizzare come copertina un autoritratto fotografico, adotta una poesia autodescrittiva. Nell'ennesimo interscambio tra media, abbiamo anche in questo caso la messa in scena di un testo/immagine che anticipa alcuni temi della raccolta, come quello del corpo rappresentato nella sua frammentazione e fragilità. Inoltre, risulta significativo che il soggetto lirico giunga a riconoscere se stesso per mezzo del sorriso che compie nella foto, in quanto gli elementi facciali, come constatato, sono segni indispensabili per il processo identificativo. Questa presa di coscienza, richiede tuttavia anche una identificazione personale posta in rapporto agli altri, allora la «foto» diventa «qualsiasi», così come la «storia» muta in quella di «chiunque».

Dunque, «al pari del pensiero e della memoria, l'esperienza ottica appare [...] caratterizzata da una totale mancanza di autopercezione. Siamo di fronte a un'asserzione cruciale, che spiega quanto impellente sia la ricerca di uno strumento in grado di sopperire al difetto originario»⁶⁷. Se per Valéry questo strumento è lo specchio, in Magrelli la sua funzione è sostituita come dimostrato dalle immagini fotografiche:

Il fondo bianco della pagina è in rima concettuale con il bianco della cornea. E se da un lato allude allo spazio percettivo come lastra radiografica o fotografica su cui si dispongono le ombre impresse degli oggetti, dall'altro predispone l'occhio a una sorta di didattica dello sguardo, a un 'esercizio spirituale' per mezzo del quale si conquista una visione che definendo se stessa esplora le sue potenzialità: «la mano» posseduta

⁶⁵ Raccolta poetica pubblicata nel 2022.

⁶⁶ V. MAGRELLI, *Exfanzia*, Torino, Einaudi, 2022, copertina.

⁶⁷ ID., *Vedersi vedersi*, cit., pp. 107-108.

come un osso dalla penna «diventa pupilla», accresce la sua facoltà esplorativa nell'incrocio di scrittura e visione⁶⁸.

L'identità comunque non è data mai per piena ma si deve ricostruire partendo da una divisione, ovvero dall'individuazione di una doppiezza dell'«io» che si confronta con l'«altro da sé». Riflette a tal proposito l'autore sempre nelle pagine di *Vedersi vedersi*:

Abbiamo detto che per Valéry la figura della scissione viene seguita attraverso l'intero apparato sensoriale, dal tatto fino all'udito. C'è tuttavia una particolarità che attiene esclusivamente al campo della vista. Lo si evince da un ampio passo estremamente importante al riguardo: «Ognuno ignora il proprio viso e il proprio organismo [...] Credo che l'io sia la sensibilità propria dell'organo della sensibilità – Come la sensazione dell'occhio e del vedere *opposta* alla sensazione visiva; *la vista delle cose non ci insegna che n[oi] abbiamo occhi*; neanche tutti gli spettacoli del mondo potrebbero insegnarcelo; a n[oi], che *siamo assenti da tutto ciò che vediamo e da tutto ciò che si può vedere*. (Qui si potrebbe osservare che, nella sfera dell'udito, n[oi] disponiamo di una voce produttrice di suoni, grazie alla quale però *non siamo del tutto assenti da ciò che ascoltiamo*. Io mi ascolto. Io non mi vedo. Poiché non basta uno specchio per vedersi, – bisogna riconoscersi. Cosa non semplice)⁶⁹.

La citazione di Valéry fa ben comprendere quindi l'importanza attribuita da Magrelli a dispositivi adatti per attivare processi identitari o di autopercezione. Inoltre, questa intuizione è sorretta da una ripetitiva tendenza del poeta a rappresentarsi come strumento – sia esso ottico, acustico o tattile – quando patologie o elementi esterni disturbano i diversi sensi percettivi. Nel caso della vista, ad esempio, il poeta giungerebbe addirittura a immaginarsi simile a una lastra fotografica:

Quando spengo la lampada
dalla finestra aperta l'oscurità
d'un tratto si fa chiara
come in un negativo.
Questo mi prova almeno
che qui dentro
vivo in un bagno di acidi,
di sostanze corrosive e lente
da cui mi sento sviluppato,
trascolorante e cangiato alla luce
quanto le immagini di questa notte,
non so più se luminosa
o virata o di tenebra⁷⁰.

⁶⁸ V. BONITO, *Il cielo e lo sguardo. La poesia di Cosimo Ortista e Valerio Magrelli*, Bologna, Clueb, 1997, p. 91.

⁶⁹ V. MAGRELLI, *Vedersi vedersi*, cit., p. 106.

⁷⁰ ID., *Quando spengo la lampada*, da *Nature e venature*, in *Le cavie*, cit., p. 192.

«La luce, accesa e spenta secondo il ritmo dell'attività scrittoria, diventa 'freccia segnaletica' di un veicolo dentro cui il poeta naviga attraverso un universo buio. La scrittura è attività meta-individuale, del suo farsi l'autore rende partecipi gli altri»⁷¹. O come sostiene Vitaniello Bonito:

Spegnere la luce è accendere l'oscurità, mostrare il lato cristallino del buio, nella reversibilità metaforica della chimica fotografica che inverte l'immagine e il suo negativo, la realtà di un universo in movimento. [...] I corpi sono 'scrigni di luce pallida', sospiri, essenze volatili, fumo, voci che si accendono e si spengono, e l'istante che li trattiene nella compostezza immobile pronta a disgregarsi è l'effigie temporale del frammento; la pulsazione convulsa dell'occhio in cui si deposita l'impressione di un'immagine che la carezza della palpebra repentinamente cancella⁷².

Il descriversi come una sostanza che si «sviluppa», da uno stato liquido a solido, in cui «poco a poco, qua e là, appaiono alcune macchie, simili al balbettio di un essere che si svegli»⁷³, connette l'autore in una nuova fase infantile. Ecco che allora lo stato iniziatico dell'uomo, la sua comparsa per mezzo della luce, verrebbe testimoniato proprio attraverso la pellicola, ossia i processi chimici di creazione della foto collegherebbe l'uomo alla storia e di conseguenza al linguaggio, come sostenuto da Valéry:

Si può osservare che sia l'epifania dell'immagine nel negativo, sia quella del paesaggio sul fare dell'alba, vengono rappresentate attraverso il ricorso alla medesima similitudine. Due fenomeni di tipo ottico trovano dunque il loro corrispettivo in un evento di ordine verbale, come se la luce stessa, tramite l'atto della lallazione, dovesse apprendere a sillabare il reale⁷⁴.

In tal modo acquista valore l'idea che il rapporto tra l'"io" e "l'altro da sé" in Magrelli si concretizza e attualizza soprattutto con la mediazione delle immagini fotografiche, perché esse sono capaci di innestare processi di riconoscimento simili a quelli scaturiti se si è posti di fronte a uno specchio o una superficie riflettente.

2. AUTOBIOGRAFIA E AUTORAPPRESENTAZIONE

La tendenza di Magrelli a porre sulla pagina scritta il proprio corpo malato porta lo studio fin qui condotto ad affrontare alcune questioni relative al genere autobiografico e a quanto si è già accennato sull'uso di particolari immagini per autorappresentarsi. Seguendo quindi le indicazioni fornite da Inglese, gli scritti in prosa di Magrelli (mai appieno assimilabili al

⁷¹ T. LISA, *Scritture del riconoscimento*, cit., p. 65.

⁷² V. BONITO, *Il cielo e lo sguardo*, cit., p. 109.

⁷³ P. VALÈRY, in V. MAGRELLI, *Vedersi vedersi*, cit., p. 239.

⁷⁴ V. MAGRELLI, *Vedersi vedersi*, cit., p. 240.

genere all'autobiografia e vicini all'autofunzione⁷⁵) sono di difficile classificazione in quanto «la scrittura di carattere autobiografico può essere interpretata come il tentativo da parte di Magrelli di dare voce al 'silenzio' del corpo, ossia degli organi che di fatto reclamano di essere 'ascoltati'»⁷⁶. Proprio nella quarta di copertina di *Nel condominio di carne* viene fornita un'importante chiave di lettura, in cui (riprendendo il titolo di una raccolta poetica di Giovanni Giudici) «l'autobiografia si fa autobiologia, cronaca e clinica, memoria e referto»⁷⁷. Questo passaggio appare determinante perché la narrazione della propria vita, in relazione alla malattia, può allora dispiegarsi su quanto viene percepito internamente o esternamente al proprio corpo. Inoltre, sempre nella stessa opera, Magrelli utilizza come immagine di copertina una radiografia del proprio bacino fratturato tenuto assieme da due viti ortopediche e denominata *autoritratto rettificato*. Se Federico Francucci ci comunica che l'«autoritratto è un artefatto con cui un soggetto cerca di dare un'immagine di sé, e prevede dunque un medium e un lavoro su di esso; l'autore dell'artefatto coincide con il soggetto di questo, e nella frase 'autoritratto di...' il genitivo è bidirezionale, perché soggetto e oggetto dovrebbero coincidere»⁷⁸, allo stesso modo, questa coincidenza viene segnalata dall'aggettivo «rettificato», in quanto le due viti metaforicamente designano il tentativo di «ricomposizione» del proprio corpo e la localizzazione precisa dell'origine del male: «L'immagine radiografica mostra [...] due chiodi conficcati nel bacino nel corso di un intervento chirurgico, per rimediare agli effetti di una grave frattura, [...] e permettere così al corpo di riacquistare la stazione eretta e camminare normalmente»⁷⁹.

Alla domanda posta allora da Francucci, ovvero se una radiografia può considerarsi un autoritratto⁸⁰, Magrelli risponde non lasciando dubbi sul messaggio esplicito veicolato dall'immagine «in base a quel paradosso secondo cui, quanto più una pagina si fa soggettiva e viscerale, tanto più essa può diventare oggettiva e vera»⁸¹. Anzi, essa vuole testimoniare la viva presenza del traumatico incidente – così importante per la sua poetica – come già dimostrano alcuni riferimenti antecedenti alla pubblicazione di *Nel condominio di carne*. Un primo caso lo si trova in *Nature e venature*: «Porto nel corpo viti, fisse, nascoste / e sembrano dare al passo un fervore / meccanico»⁸², dove si osserva che questa lirica è:

Un'autocitazione con cambio di medium, dalla scrittura all'immagine. [...] Mettendo sulla copertina del *Condominio* la fotografia della situazione che gli ispirò quei versi di autointervento, Magrelli interviene ancora sul suo *corpus*, inserendo nel circuito pubblico una fonte, che però, a contraddizione della cronologia, si presenta nelle

⁷⁵ Cfr. M. INGLESE, *Narrare il corpo*, cit., pp. 167-169.

⁷⁶ Ivi, p. 169.

⁷⁷ V. MAGRELLI, *Nel condominio di carne*, cit., quarta di copertina.

⁷⁸ F. FRANCUCCI, *Il mio corpo estraneo*, cit., p. 13.

⁷⁹ Ivi, p. 14.

⁸⁰ Cfr. *ibidem*.

⁸¹ V. MAGRELLI, *Nel condominio di carne*, cit., quarta di copertina.

⁸² ID., *Porto nel corpo viti, fisse, nascoste*, da *Nature e venature*, in *Le cavie*, cit., p. 168.

fattezze di una citazione con ricodificazione transmediale: la causa viene introdotta come effetto del causato⁸³.

Un altro esempio invece lo si osserva in *Esercizi di tiptologia*: «Io, talpa, scavo sotto la coscienza, scavo, scavo. Rilassati, dicono; sì, e dove sbuco? Proprio in mezzo al campo nemico. A metà anestesia»⁸⁴.

Questi testi si rivelano quindi essenziali sempre nel già accennato rapporto ecfastico o semiotico tra i diversi sistemi comunicativi, in quanto, a detta di Jacques Derrida – a proposito degli autoritratti – la scrittura sarebbe «anticipatrice dell'immagine»:

La scrittura anticipatrice dell'immagine, dunque, è una forma, diversamente articolata, di preveggenza (*oneiros*), di apertura su una dimensione transtemporale in cui il possibile dell'immagine è sul punto di accadere ma non è ancora attuale. A un passo dalla pura visibilità ma ancora avvolto, nello spazio «oscuro dell'avvenire», dall'alea di un risultato incerto. [...] Poiché «non vi sarebbe più storia senza avvenire, e non ci sarebbe alcun avvenire, alcun evento a venire senza la possibilità di una sorpresa assoluta (senza questo veder-venire cieco all'anticipazione)». La scrittura deve dunque aprire lo spazio di una venuta, di un venire alla luce, di un veder-venire che accolga l'eredità del passato⁸⁵.

Inoltre, la scelta della lastra per autorappresentarsi porta alla caduta della barriera tra soggettività e identità, in quanto l'immagine viene a coincidere con il soggetto lirico. In tal modo l'autore si paragona a un medico che cura se stesso, ossia intento allo studio e all'analisi del proprio corpo interiore. Una maniera di porsi, dopotutto, non troppo distante dai primi dottori che ebbero modo di sfruttare la tecnologia ai raggi X per individuare sintomi o presunte patologie:

I do, however, want to highlight the peculiar displacement of anxieties about interiority and pathology, and the compulsive, repetitive act of their inquiry. The filmstrip is watched again and again for signs of pathology, as though with each revolution of the cycle the source of danger might suddenly reveal itself in the apparently normal image. This process recalls the peculiar microscopic experiments of Watkins – his attempts to coax out the “presymptom of the symptom,” to make the body reveal signs of pathology to him even before the patient is aware of pathology's presence⁸⁶.

Questa ansietà, o ipocondria, dopotutto si riscontra nello stesso scrittore, il quale pone il suo personale sguardo retroflesso alla ricerca del momento preciso in cui tutte le patologie ebbero inizio, come si può leggere *Nel condominio di carne*: «Il mio passato è una malattia

⁸³ F. FRANCUCCI, *Il mio corpo estraneo*, cit., pp. 14-15.

⁸⁴ V. MAGRELLI, *L'anti-Mazur*, da *Esercizi di tiptologia* (1992), in *Le cavie*, cit., p. 287.

⁸⁵ F. FERRARI, *L'eredità dell'avvenire. Riflessi di un'estetica spettrale*, in J. DERRIDA, *Memorie di cieco. L'autoritratto e altre rovine* [1990], a cura di F. Ferrari, Milano, Abscondita, 2003, p. 171.

⁸⁶ L. CARTWRIGHT, *Screening the Body. Tracing Medicine's Visual Culture*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1995, p. 133.

contratta nell'infanzia. Perciò ho deciso di capire come»⁸⁷. Nell'opera magrelliana si constata quindi che i riferimenti all'età infantile sono assai numerosi e si uniscono spesso al momento del gioco⁸⁸, così come si osserva in maniera evidente in *Addio al calcio* (2010)⁸⁹. Tuttalpiù, lo scrittore dedica ai più piccoli un'intera raccolta intitolata: *La guerra, la pace* (2022)⁹⁰; mentre in *Exfanzia*, tema centrale diventa il rapporto tra l'età infantile e la vecchiaia⁹¹.

Ma perché il gioco si lega all'infanzia? E quali sono le conseguenze di un adulto che continua a ricordare momenti di sollazzo? Da quanto si ricava dalla lettura del testo *Infanzia e storia* di Giorgio Agamben, i giochi conterrebbero al loro interno tracce di antiche cerimonie e riti cosicché l'atto del giocare instaura un particolare momento atemporale⁹²:

Il giocattolo è una materializzazione della storicità contenuta negli oggetti, che esso riesce a estrarre attraverso una particolare manipolazione. [...] Il giocattolo, smembrando e travisando il passato ovvero miniaturizzando il presente – giocando, cioè, tanto sulla diacronia che sulla sincronia – presentifica e rende tangibile la temporalità umana in sé, il puro scarto differenziale fra l'«un tempo» e l'«ora non più»⁹³.

Se quindi il gioco allinea l'asse temporale, ossia i momenti presenti e passati, ed essendo esso connesso principalmente all'età infantile, possiamo comprendere che Magrelli rivivendo tali momenti dimostri una certa incapacità nel diventare adulto. In tal senso, in *Exfanzia*, opera che elabora il difficile percorso di uscita dall'infanzia o dalla vecchiaia (*È possibile uscire vivi dalla vecchiaia?* è il titolo di una lirica contenuta nella raccolta) o dal sé⁹⁴,

⁸⁷ V. MAGRELLI, *Nel condominio di carne*, cit., p. 3.

⁸⁸ Esempi si riscontrano già in *Nature e venature*: «Il giocattolo si fa incontro /uscito dal gioco per mostrarsi / estraneo all'estraneo. / Anche l'infanzia torna / ostile e trasformata / come quella di un altro» (ID., *Le cavie*, cit., p. 146).

⁸⁹ «C'è da dire, però, che riuscire a giocare con gli amici non era mica facile. Formare una squadra, poi, neanche a parlarne. In genere abitavano dall'altra parte della città, e dovevo prendere due autobus per raggiungerli» (ID., *Addio al calcio. Novanta racconti da un minuto*, Torino, Einaudi, 2010, p. 10).

⁹⁰ Il libro, accompagnato dalle illustrazioni di Alessandro Sanna, trova all'intero un autocommento dell'autore sul proprio rapporto con i bambini: «Ognuno ha la sua propria idea del bambino: io lo immagino curioso, avido di sapere [...]. Certo, me lo figuro ancora svantaggiato rispetto all'adulto, in quanto dotato di meno strumenti a sua disposizione – pochi, ma assai più potenti (basterebbe pensare alla forza di immaginazione!)» (ID., *La guerra, la pace. Disegni di Alessandro Sanna*, Milano, Rizzoli, 2022, p. 46).

⁹¹ «I residui d'infanzia hanno conformato un'intera esistenza, ma ora, alle soglie della vecchiaia, prendono tutto un altro aspetto. Sono e non sono più quel che erano. L'infanzia diventa oggetto di sguardo, più che autoanalisi» (ID., *Exfanzia*, cit., quarta di copertina).

⁹² Cfr. G. AGAMBEN, *Infanzia e storia*, cit., pp. 73-74.

⁹³ Ivi, pp. 74-75.

⁹⁴ «Nel mio primo libro di prose, *Nel condominio di carne*, nei primi capitoli c'è proprio un riferimento a questa parola, exfanzia, che creo per descrivere la mia infanzia. A mio avviso quello che è più importante è il prefisso che inverte ovviamente (etimologia immaginaria...) quello originario, per segnare non tanto un periodo passato, come si dice di un ex compagno, ex commissario... quanto un'espulsione. Per me quell'*ex* sta a indicare un'espulsione dal verbo che significa *parlare*, un'espulsione dalla parola: un'espulsione da sé» (V. MAGRELLI, *L'ultimo libro del poeta. Exfanzia: una intervista a Valerio Magrelli*, a cura di I. Pelgrefi, in

La costruzione meticolosa del verso, la scelta di incipit chiari ed estremamente esplicativi in molti componenti – «Ogni tanto mi telefona il mio amico malato», «È ricomincia la solita tortura», «Sto qui nel letto. Febbre. Ma sto bene», «La vecchiaia è questione di idraulica» – e l'emergere di un caldo impeto esclamativo a volte dal tono paterno ed esortativo – «*resurrexit!*» – altre più fanciullesco – «allora non ve ne siete ancora andati!» – definiscono l'*ubi consistam* di un dramma esistenziale che investe il lettore attento ai temi della maturità⁹⁵.

I traumi infantili dovuti alla malattia, infatti, inevitabilmente segnano a livello psichico l'autore, il quale ritorna nella sua opera a raccontare il proprio passato (vissuto come un eterno presente)⁹⁶ per cercare delle spiegazioni al suo disagio e malessere interiore. Il distacco definitivo dall'infanzia attraversa così una lunga fase preparatoria, quale processo che deve essere prima elaborato e poi superato. La difficile accettazione della malattia e convivenza nel proprio corpo si concretizza in Magrelli soprattutto a partire dalla raccolta *Il sangue amaro*⁹⁷ per trovare l'epilogo finale in *Exfanzia*⁹⁸. A questo fa riferimento tutta la prima sezione di quest'ultima opera, *Sotto la protezione di Pollicino*, in cui nella:

Dialectica del perdersi che unisce il bambino con l'anziano; ché entrambi hanno bisogno di sentirsi desiderati, entrambi desiderano continuare a scavare nell'Altro il vuoto della propria assenza. Allora, il *Pollicino* di Valerio Magrelli dissemina briciole sul proprio cammino non per ritrovare la strada, ma per lasciare una traccia del proprio passaggio, sempre nella speranza del ricongiungimento con l'Altro⁹⁹.

Se a detta di Agamben gli adulti si servono dei fantasmi del loro passato come impedimento alla crescita dei propri bambini, allo stesso tempo i bambini diventano un alibi per l'incapacità degli adulti di dimenticare il passato¹⁰⁰. E proprio in questa ultima raccolta, Magrelli testimonia il superamento dal periodo infantile (o dal sé per avvicinarsi all'altro) attraverso l'uso e l'aiuto di alcune fotografie in cui egli osserva i propri figli divenire a loro volta adulti. A tal proposito ci sono due esempi significativi.

«Doppiozero», 15 febbraio 2022, URL <https://www.doppiozero.com/exfanzia-una-intervista-valerio-magrelli>, ultima consultazione 17 ottobre 2025).

⁹⁵ P. ANDRISANO, *Nel segno di Pollicino*, in «Lo spazio letterario», 21 marzo 2022, URL <https://www.lospazioletterario.it/exfanzia-valerio-magrelli/>, ultima consultazione 17 ottobre 2025.

⁹⁶ «Da allora porto gli occhiali, ossia esibisco ciò che mi manca, espongo il contrassegno del differenziale che mi separa da una vista efficiente; non richiesto, dichiaro le mie diottrie, in una rassegnata licitazione. Forse perciò continuo ad associare quella sensazione al giorno, l'unico, in cui venni costretto a indossare calzini con pon-pon. Perché? Quale rito dovevo mai officiare? Cosa significavano quei macabri testicoli danzanti? Che colpa andava espiata, subendo quell'affronto?» (V. MAGRELLI, *Nel condominio di carne*, cit., p. 10).

⁹⁷ ID., *Sangue Amaro*, da *Il sangue amaro*, in *Le cavie*, cit., p. 581: «Io mi faccio il Sangue Amaro. / È una specialità della casa, / sin dal lontano 1957».

⁹⁸ ID., *Ho combattuto la mia vita intera contro i rumori*, in *Exfanzia*, cit., p. 76: «L'odio assorbito per decenni / ora mi cresce dentro / è diventato un nuovo coinquilino».

⁹⁹ P. ANDRISANO, *Nel segno di Pollicino*, cit.

¹⁰⁰ G. AGAMBEN, *Infanzia e storia*, cit., pp. 91-92.

Nel primo caso, l'autore esorta sua figlia «a crescere»:

La foto di mia figlia piccolina,
col giaccone da sci,
mi guarda e sembra dirmi:
«Che cosa devo fare?»
Amore mio, non lo so,
non lo sa nessuno.
Tu pensa solo a crescere,
a essere felice.
Io piango da una parte
perché non so risponderti¹⁰¹.

Nel secondo, Magrelli non può far nulla contro l'«allontanamento» di suo figlio:

Mio figlio sfreccia sugli sci, nella foto,
e sfreccerà per sempre.
Io lo guardo e ne soffro,
sulla tela del tempo lacerata
dai suoi sci.
Perché non ne gioisco?
La pista sta finendo,
ma non è per questo.
E che lui mi lascia indietro,
è che lo vedo allontanarsi da me,
è che mi vedo sempre più lontano¹⁰².

È importante osservare che se *Nel condominio di carne* Magrelli utilizza la radiografia quale attestazione di un corpo che diventa protagonista della narrazione stessa, in *Exfanzia* compaiono fotografie che ritraggono l'autore in rapporto con altre persone. Al di là delle liriche citate, va per l'appunto menzionata *Poi sbuca una foto*: «Poi sbuca una foto / di me che sto con Alfio / [...] e io che abbraccio questo sconosciuto. / Forse lo sconosciuto sono io, / altro che Alfio»¹⁰³. Inoltre va tenuto conto che nel primo dei quattro poemetti conclusivi dell'opera (intitolato *Guardando le serie Tv*), l'autore sfrutta le immagini televisive e cinematografiche per porre riflessioni e considerazioni rispetto al mondo o a persone reali o immaginarie. Come nei seguenti esempi:

Ieri l'eroe di una serie tv
minacciava qualcuno
di una morte terribile.
Regeni, ho pensato subito,

¹⁰¹ V. MAGRELLI, *Exfanzia*, cit., p. 72.

¹⁰² Ivi, p. 87.

¹⁰³ Ivi, p. 73.

e poi soltanto pena, solo nausea¹⁰⁴.

Si, perché sono zoppo pure io
e tutto il mondo mi sembra riparato
alla meno peggio¹⁰⁵.

Nascondere un corpo è difficile:
è quasi più semplice amarlo.
Ma quanto fa male l'amore
soltanto a sopportarlo¹⁰⁶!

Questo è infatti il segno di un'apertura verso l'altro e l'approdo a una nuova fase letteraria. Concluso il periodo di comprensione del proprio sé – in cui alla lastra di raggi X viene applicata l'etichetta *autoritratto rettificato* per identificare l'oggetto al soggetto – ora, raggiunta l'età adulta, l'autorappresentazione può avvalersi di immagini che non riprendono il corpo dall'interno bensì dall'esterno. Pur essendoci in questo caso una negazione dell'immagine stessa – in quanto le foto vengono descritte dall'autore – ancora una volta e con più enfasi viene consolidato il valore di verità dato a esse, in quanto inestricabilmente si legano alla vita del poeta, venendo così a generare il connubio di significati evidenziati che altrimenti difficilmente verrebbero compresi. In tal senso, possiamo paragonare l'autorappresentazione per immagini o attraverso la descrizione di immagini proprie, all'autoritratto del pittore in cui «l'artista si vede non nella forma, ma nel movimento tramite cui si pone fuori di sé, si fa straniero a se stesso e cerca di riconoscersi»¹⁰⁷. Allo stesso modo Magrelli, nel personale rapporto con le immagini, vuole quindi indicarci la costante e continua ricerca di comprensione del sé in rapporto al mondo.

ABSTRACT

In the third edition of Valerio Magrelli's debut work Ora serrata retinae, the author decides to use as cover image a photograph by Arturo Bragaglia called Il miope. It translates the Latin medical terminology used in the title of the collection – which would indicate the “jagged edge of the retina” – as well as highlighting the thematic and reflex core of the poems. How is the world and reality surrounding the poet affected by this visual malfunction and how does it appear? If this is one of the questions that Magrelli addresses in his poetic debut, the study aims to highlight the author's attention to a body (his

¹⁰⁴ V. MAGRELLI, 24, *prima stagione*, in *Exfanzia*, cit., p. 95.

¹⁰⁵ ID., *Fargo, prima stagione*, in *Exfanzia*, cit., p. 98.

¹⁰⁶ ID., *Breaking Bad, prima stagione*, in *Exfanzia*, cit., p. 99.

¹⁰⁷ C. PICCIONE, *Autoritratto senza organi. Scrittura e corpo-teatro di Antonin Artaud*, Napoli, Guida, 2020, p. 6.

*own) marked by various pathologies that obstruct or limit the lyrical self to the perception of the self and of the other. To achieve this, the study analyzes some texts that describe photographic images that contribute to the construction of an identity which is mystified by optical problems. However, they also become direct testimony of a truth that they established between what they represent and the autobiography, as in the case of the book *Nel condominio di carne*, where Magrelli puts on the cover the x-ray of his fractured pelvis. The study will therefore highlight these dual aspects, between the use of images as “support” to the codification of the self and the world, and the adhesion between the personal story and photographs used to represent oneself.*

KEYWORDS

Body; identity; perceptions; photography; Valerio Magrelli.

BIO-BIBLIOGRAPHY

Simone Trombin has recently completed his master's degree at the Università della Svizzera Italiana in Lugano. His research focuses on contemporary poetry and philosophy, as well as art and cinema, particularly addressing the themes of identity, phenomenology, body, and gender.